

BULUNG'UR TARIXIDAN LAVHALAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6014213>

Jonuzoqov Muzaffarbek

SamDU tarix fakulteti talabasi

Аннотация: *Maqola Bulung'ur tumaning tarixi va toponimik joyi keltirilgan. Shuningdek, XIX-XX asrlarda yashagan Amin baxshi, Muhammad shoir, Yo'ldosh Murod o'gli, Do'siyor Xo'jayor o'gli, Xo'janazar baxshi va dostonchilik maktabi haqida.*

Annotatoin: *The article gives the history and toponymic location of Bulungur district. Also about the school of Amin Bakhshi, Muhammad poet, Yuldash Murod oglu, Dosiyar Khojayor oglu, Khojanazar bakhshi and epic school, who lived in the XIX-XX centuries.*

Аннотация: *В статье представлена история и топонимическое расположение Булунгурского района. Также о школе Амина Бахши, поэта Мухаммеда, Юлдаша Мурод оглу, Досияра Ходжайор оглу, Ходжаназара бахши и эпической школе, живших в XIX-XX веках.*

Kalit so'zlar: *Baxshi, Keldon, Sohikkor, tuman, tarmoq, doston, yodgorlik, Alpomish, baxshichilik maktabi, do'mbira, zavod.*

Bulung'ur tumani Samarqand viloyati tarkibidagi tuman bo'lib, 1926-yil 29-sentabrda tashkil etilgan. Bulung'ur tumani shimolida Jizzax viloyatining G'allaorol tumani, sharqda Baxmal tumani, g'arbda Samarqand viloyati Jomboy tumani, janubiy-g'arbda Toyloq tumani, janubda Urgut tumani va janubiy sharqda Tojikiston respublikasi bilan chegaradosh. Maydoni 0.76 ming km bo'lib 190 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. Bulung'ur tumanida 1 ta shahar 7 ta Beshqo'ton, Kulchabiy, Navoiy, Sohikkor, Fozil Yo'ldosh, O'rtabuloq, Kildon qishloq fuqarolar yig'inlari bo'lib. Markazi Bulung'ur shahri hisoblanadi. Bulung'ur shahri hisoblanib 1973-yildan buyon Bulung'ur tuman markazi hisoblanadi. Bulung'urdan Samarqandgacha 31 kilometr bo'lib, tumanini Katta O'zbekiston trakti kesib o'tadi va dengiz sathidan 736 metr balandlikda joylashgan. Tumanda sanoat sohasi rivojlangan bo'lib, bolalar oyoq kiyimlari ishlab chiqarish korxonasini filiali, terini qayta ishlash korxonasi, Samarqand "Gelion" zavodi filiali faoliyat ko'rsatmoqda.

Qishloq xo'jaligida asosiy tarmoqlaridan chorvachilik, pillachilik, tokchilik, g'allakorlik, sabzavotchilik tashkil etadi. Qishloq xo'jaligida sug'oriladigan yerlar 19 ming gektar, ekinzorlar 31 ming gektar, shu jumladan 5877 gektar yerga tok, 2000 gektar yerga sabzavot, 750 gektar yerga kartoshka, 14525 gektar yerga g'alla, 2144 gektar yerga mevali daraxtlar ekilgan. Toshkent – Buxoro temir yo'lining 19 km Bulung'ur tumanidan o'tgan va to'liq elektrlashtirilgan. Bulung'ur tumanidan Olmaota – Toshkent – Termiz avtomobil yo'li o'tgan, bo'lib uzunligi 22 kilomterni tashkil qiladi. 1933-yildan Xalq deputatlari Bulung'ur tumani kengashi hisoblangan "Bulung'ur hayoti" tuman gazetasi nashr etib kelinmoqda.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

Bulung'ur tumani Samarqand viloyatidagi baxshichilik san'ati markazlaridan hisoblanadi. XIX-XX asrlarda yashagan Amin baxshi, Muhammad shoir, Yo'ldosh Murod o'gli, Do'siyor Xo'jayor o'gli, Xo'janazar baxshi, Fozil Yo'ldosh o'g'li va boshqa yirik dostonchilarni birlashtirgan bu maktab vakillari Bulung'ur, Jomboy, Payariq, G'allaorol, Zomin, Jizzax atroflarida dostonchilik qilishganlar. Ular dostonlarni asosan do'mbira, ba'zan qo'biz jo'rligida ijro etgan. Bu maktab vakillaridan yozib olingan "Alpomish", "Yodgor", "Yusuf bilan Ahmad", "Mashriqo", "Nurali", "Shirin bilan Shakar", "Rustam" va boshqa dostonlar badiiy uslub jihatidan Bulung'ur dostonchilik maktabiga hos xususiyatlarni o'zida mujassam etgan. Bulung'ur dostonchilik maktabi vakillari Farg'ona vodiysidagi o'zbek dostonchilari, jumladan Yangiqo'rg'on tumanidagi dostonchilari ijodini shakillanishiga ijobiy tasir ko'rsatgan¹.

Bulung'ur so'zining toponimi haqida ikki xil fikrlar mavjud:

1. Bulung'ur so'zi mo'g'ulcha bulugar-loyqa suv ma'nosini anglatadi.

2. Burong'or – daryoning o'ng irmog'i ma'nolarini anglatadi. Bulung'ur tumanida o'rta asrlarda xonlarning bedana qo'rug'i deb atalgan dam oluvchi joy bo'lgan. Bulung'ur tumani hududida 1451- yilda Samarqand hukmdori Mirzo Abdullo bilan Abu Said qo'shinlari o'rtasida jang bo'ladi. Jangda Mirzo Abdullo yengilgach, Abu Said Samarqand taxtini egallagan. Bu jang aynan Bulung'ur kanali yonida bo'lib o'tgan². Bulung'ur kanali yurtimizdagi eng qadimgi kanallardan biri hisoblanadi. Uzunligi 90 km suv sarfi 21m/sni tashkil etadi. Ulug' qishlog'i yonidan boshlanadigan kanal Zarafshon daryosidan suv oladi. Bulung'ur va Payariq tumanlarini suv bilan taminlab Oqdaryoga quyiladi.

1979-1980-yillarda O'zbekiston SSR fanlar akademiyasining arxeologiya insitutining xodimlari tuman hududida arxeologik yodgorliklar izlab toppish va o'rganish "O'zbekistonning tarixiy va madaniy yodgorliklari" jamlanmasiga qo'shish va ro'yxatga olish uchun tadqiqot olib borishgan. Bu arxeologik tekshiruvga davlat arbobi Yo'ldosh Oxunboboyevni o'g'li Hasan Oxunboboyev boshchilik qiladi. Arxeologik qidiruv natijasida 71 ta tepa qoldiqlar, qadimiy manzilgohlar aniqlanib o'rganilgan. Barcha yodgorliklar tuman xaritasiga kiritilib, suratga olinadi. Bugungi kunda ushbu 71 ta tepalik davlat muhofazasidadir³.

Bulung'ur hududidagi har bir qishloq va mahallaning o'ziga yarasha qadimiy tarixi va qiziq toponimikasi mavjuddir. Misol uchun Bulung'ur shahridan 12 km janubda joylashgan Kildon mahalla fuqorolar yig'inini keltirish mumkin. Kildon Bulung'ur tumanining tabiati chiroyli joylaridan hisoblanib, uning tarixi Bulung'urni boshqa hududlari bilan bevosita bog'liq. Bulung'ur tumanidagi maktablarga to'xtaladigan bo'lsak Kildon mahalla fuqorolar yig'inidagi 2-umumiy o'rta talim maktabi nomlanishi Bulung'ur tarixi bilan bog'liq. 1949-yili maktabga Fozil Yo'ldosh nomi beriladi. O'sha yili maktabni birinchi marta 10-sinfni 14 nafar o'quvchi bitirib chiqdi. E'tibor berib qarasaq bularning aksariyat qismi o'qituvchi bo'lgan va jamiyat rivojiga kata hissa qo'shgan. Bundan tashqari keyinchalik ham bu

¹ O'zbekiston milliy ensiklopediyasi – B harfi Toshkent 2008-yil.

² O'zbekiston milliy ensiklopediyasi – B harfi Toshkent – 2008-yil

³ Н.Г.Ахунбабаев. "Археологические изучения Булунгурского района в 1979 – 1980"

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

maktabdan jamiyatning ma'naviy hayotiga hissa qo'shayotgan kishilardan Nodir Jonuzoq hozirgi kunda yozuvchilar uyushmasining raisi o'rinbosari lavozimida faoliyat olib bormoqda.

Bulung'ur tumanidagi qadimiy va mashhur qishloqlardan biri Kildon hisoblanadi. Kildon so'zining lug'aviy ma'nosini aniqlash uchun qishloq tog'risida bir qancha manbalarga, yoshi ulug' kishilar aytgan rivoyat va afsonalarga e'tibor berildi. Jamlangan ma'lumotlar, rivoyat va afsonalar, Kildon qishlog'i atrofida va Bulung'ur tumanida olib borilgan arxeologik qidiruv natijasida tahlillarga tayanib Kildon toponimikasini o'rganishga harakat qilinadi.

"Kildon" so'zining toponimikasi haqida qishloq aholisi yakdil qarashlarga ega emas. Bu turli fikrlar va tarafkashlik haqiqatni anglashda qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun haqiqatga yaqin deb bilgan to'rt xil fikrlarni keltirmoqchimiz.

1. Kel-don - donga kelinglar.

Rivoyatlarga ko'ra Almat so'fi degan kishi Qashqadaryoning Hisor o'lkasidan bo'lgan. U kishi yoz oylarida o'zining bir necha qishloqdoshlari bilan kelib Kildon qishlog'i atrofida suv yaxshi bo'lganligi uchun bug'doy ekishib dehqonchilik qilisharkan. Bu yerda suv yaxshi tuprog'i hosildorligi tufayli dondan mo'l-ko'l hosil ola boshlagan va o'z hamqishloqlarini kelinglar donga, keldon deb o'z atrofiha chorlagan ekan. Endi yoz oylarida kelib, qish oylarida ko'chib ketmasdan shu joyda o'troqlashib qolishibdi. Natijada Kildon joy nomi keldon so'zining o'zgarishi natijasida yuzaga kelgan.

2. Gil-don - tuprog'i gil hosildorligi yaxshi.

Ikkinchi rivoyatga ko'ra, Buxoro amiri Hisorlik Almat so'fi degan o'z mulozimiga Zarafshon daryosi boshlarida to'qayzorlar o'zlashtirilmagan joy bo'lganligi uchun shu yerlarni o'zlashtirishni buyurgan. Almat so'fi bu yerlarni to'qayzor va botqoqliklardan tozalaydi va Kildon qishlog'i atrofida tarvuz va qovunlar ekadi. Bu yerda yetishtirilgan hosil mo'l-ko'l bo'lib, qovun tami til yorar darajada shirin ekanligini amir tan oladi va bu yerlarni mulozimi Almat so'figa inom etadi. Bunday hosildorlikni mazali bo'lishi sababi nima? – deb so'raganda bu yerlarning tuprog'i gil – soz tuproq, suvi serob doni ham mo'l bo'ladi deb javob beradi. Natijada bu joylar Gil-don deb atalib keyinchalik Kildon nomiga aylangan.

3. Kul-don – Kuldon degan joydan ko'chib kelgan.

Ulug' yoshli kishilardan yana birining rivoyatiga ko'ra, Kildon atrofi to'qayzor o'zlashtirilmagan lekin suvi serob Zarafshon daryosining toshqini natijasida toshloq joy bo'lgan ekan. Bu yerlarga Kattaqo'rg'onning Kuldontepa deb atalgan joyidan Almat so'fi degan kishi boshliq besh otliq bu joylarda dehqonchilik qilishgan. Bu kishi hozirgi Almat so'fi qishlog'iga Kildonga yana biri Kichik Kildon, Beshkubi qishloqlariga joylashib yerlarni bo'lishib dehqonchilik qilishgan. Natijada hozirgi qishloq va uning atrofida qishloqdoshlari ko'chib kelishi xalq tili bilan bu yerlarni ham Kuldontepa deb atashgan. Kuldontepa davrlar o'tishi bilan Kildon deb atala boshlangan.

4. Keldan – aholi yashash sharoiti yaxshi bo'lganligi uchun ko'chib kelishgan.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

Keldonda oldin hech qanday urug' istiqomat qilmagan, yani biror bir urug' bu yerda o'z urug'i nomini qo'yishga haqli emas deb hamma ko'chib kelgan Keldon so'zidan keyinchalik Kildon nomi kelib chiqan nom qarashlar mavjud. Kildon qishlog'i atrofida barcha qishloqlar nomi o'zbek urug'lari nomi bilan nomlangan. Masalan Beshkapa, Solin, Mo'g'ol va boshqalar⁴.

Bulung'urdagi mashhur Tuyatortar kanali ikki ming yillik tarixga ega. U Zarafshon daryosidan suv oladi. Zarafshon daryosining bir maromda oqmasligi qadimdan to'g'oni va kanalning bosh qismi atroflarini mustahkamlash uchun har yil juda ko'p kuch va mablag' sarflagan. 97 km uzunlikdagi Tuyatortar kanali Zarafshon daryosidan suv olib Bulung'ur tumani, G'allaorol tumani hamda Jizzax vohasi hududlarini sug'orishga xizmat qilgan. Kanalning qaysi davrda qazilgani to'g'isida olimlar o'rtasida turli xil fikrlar mavjud. Bazi tarixiy manbalarda Tuyatortar kanali Amir Temur va Ulug'bek davrida qurilgan deyilsa boshqalarida esa XVI asda bunyod etigani to'g'risida malumotlar keltiriladi.

Y.G'ulomov raxbarligida Moxondaryo ekspeditsiyasi olib borilgan qidiruv ishlari Tuyatortar kanalining yoshini aniqlashga, yordam berdi, unga arxeolog S.Anorboyev rahbarlik qiladi. Kanal yoshi 2000 ming yillik tarixiga ega ekanligi haqida ilmiy xulosaga kelindi⁵. Etnografik ma'lumotlarga qaraganda kanalning bosh qismida Farmontepa degan qal'a bo'lgan, bu qal'a Tuyatortar kanali qurilgandan keyin barpo etilgan. Arxeologik qazishmalar vaqtida kanal bo'yidagi Do'smat qishlog'ida joylashgan Tog'ayso'fi mozoridan va boshqa tepalikdan ilk kushon davriga oid materiallar- sopol buyumlar, tosh yorg'uchoq (qo'l tegirmoni) va boshqa ro'zg'or buyumlari topilgan. Bu esa Tuyatortar Do'smat vohasigacha bo'lgan yerlarni suv bilan taminlanganlikdan dalolat beradi.

Tuyatortar kanali IX-X asrlarda qayta tiklangan bo'lsa keyinroq yana vayron bo'ladi. Ulug'bek vafotidan so'ng o'zaro taxt uchun kurashlar natijasida ko'pgina sug'orish inshootlari qatori Tuyatortar kanali ham ishdan chiqadi. Tuyatortar kanalining bosh qismida, tug'ondan 2-3 km yuqorida Farmontepa qal'asi joylashgan bo'lib, bu qal'adan topilgan arxeologik materiallar Farmontepa qal'asi milodning boshlarida qurilganligini ko'rsatadi. O'sha paytdagi Zarafshon daryosi suvi tufayli qal'a va uning atrofida hayot gullab yashnagan, ammo VI-VIII asrlarga kelib o'zaro kurashlar va arab istilochilarning bosqinchiligi natijasida kanal vayron etilgan, dehqonchilik izdan chiqqan.

Farmontepa – Bulung'ur tumanidagi qishloq bo'lib, farmon fors-tojikcha bo'lib u "biror topshiriq ko'rsatma, davlat boshlig'ining qonun kuchi farmoishi" ma'nosini bildiradi. Farmontepa – hokimiyat oliy organi boshlig'i hokimning bunyod etilgan tepa ma'nosini anglatadi⁶.

Kildon qishlog'idan 8km sharqda Turkiston tizma tog'ining yonbag'rida Xojamazgil qishlog'i joylashgan. 1969-yil kuzida bir guruh arxeolog va olimlar arxeolog N.X.Toshkenboyev raxbarligida Xojamazgil bulog'idan 70-75 m janubiy sharqda

⁴ Murodov. Q. "Bulung'ur tumanida olib borilgan arxeologik qazilma va tekshiruvlar" Bulung'ur 2007-yil

⁵ A.Asqarov "O'zbekiston tarixi" 1994 – yil Toshkent

⁶ <https://fayllar.org/O'zbekiston-respublikasi-oliy-va-o'rta-maxsus-ta'lim-vazirligi-al-v8.html?page=5>

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

arxeologik qidiruv va qazilma ishlari olib boradi⁷. Bu yogorlikni yoshi bu joydan topilgan tosh qurollarga asoslanib paleolit (qadimgi tosh) davrining o'rta bosqichi davri bilan belgilanadi. Paleolitning o'rta bosqichi miloddan avvalgi 100-40 ming yilliklarga to'g'ri keladi. Xojamazgil asosan hovuz shaklida joylashgan manzilgoh hisoblanadi. Bu yerda topilgan arxeologik topilmalar natijasida Xojamazgil yodgorligi Zarafshon vodiysidagi qadimgi tosh (paleolit) davriga oid yodgorlik ekanligi aniqlanadi. 1980-yilda yana bir bor arxeolog Toshkenboyev N.X qayta tekshiruv o'tkazadi. Tekshiruv natijasida haqiqatda bu yodgorlik miloddan avvalgi 100-40 ming yillik yosh ekanligi tasdiqlanadi va yana ko'plab tosh qurollar topiladi.

Xulosa qilib aytganda qadimdan odamlar Bulung'ur tumani hududida va undan uzoq bolgan hududlarda yashab kelgan. Xojamazgil manzilgohi 1969-yilda arxeologlar A.Asqarov va N.X.Toshkenboyevlar topib tadqiq qilishgan tadqiqot davomida 200 dan ortiq tosh buyumlar yig'ib olingan. Topilmalar ichida gardishsimon tosh o'zaklar, parqadan yasalgan pichoqsimon qurollar, qirg'ichlar, randalar tosh siniqlari topilgan. U yerda oxra qoldiqlari va gulxan izlari ham topilgan. Qarorgoh topilmalari Samarqand makoni topilmalariga o'xshaydi. Ikkala makonda ham qurollari ishlash uslubida muste davri uslubi izlari saqlangan⁸. Shuningdek Bulung'ur tumanidagi Kildon qishlog'i, Farmontepa, Xo'jamazgil hamda Tuyatortar kanali ham arxeologik qazishmalar va ekspeditsilar natijasida bu joylar qadimdan mavjudligi isbotlangan. Bulung'ur mamlakatimizdagi eng qadimiy makonlardan biri sanaladi va respublikamizda yetakchi tumanlardan sanaladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Murodov.Q "Bulung'ur tumanida olib borilgan arxeologik qazilma va tekshiruvlar" Bulung'ur – 2007-yil
- 2.<https://fayllar.org/O'zbekiston-respublikasi-oliy-va-o'rta-maxsus-ta'lim-vazirligi>
- 3.Истори материальной культуры Узбекистана.Фан1986 г.
- 4.Ташкенбоев Н.Х Верхнеполитический памятники долины Зарафшана Ходжамазгил
- 5.Х.Г.Ахунбабаев "Археологический изучение Булунгурского района в 1979 – 1980"
- 6.N.A.Egamberdiyeva Arxeologiya (o'quv qo'llanma) 2010-yil.
- 7.O'zbekiston milliy ensklopediyasi Toshkent 2008-yil
- 8.J.Kabirov, A.Sagdullayev "O'rta Osiyo Arxeologiyasi" Toshkent 1990-yil
- 9.F.Boynazarov "O'rta Osiyoning antik davri" Toshkent 1997-yil
- 10.A.Asqarov "O'zbekiston tarixi " Toshkent 1994 - yil
- 11.O'zbekiston milliy ensklopediyasi 2000-yil.

⁷ Истори материальной культуры Узбекистана.Фан 1986 г.

Ташкенбоев Н.Х Верхнеполитический памятники долины Зарафшана.Ходжамазгил.

⁸ N.A.Egamberdiyeva Arxeologiya (o'quv qo'llanma) 2010-yil